

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilganligini ma'lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O‘SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA “SHAXS O‘Z IMKONIYATLARINI RO‘YOBGA CHIQRISH” TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamova	

O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

Maripova Asalxon Botiraliyevna

“University of Business and Science” universiteti
Pedagogika-psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Bugungi kunda barchamizning bosh maqsadimiz kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarni har tomonlama yetuk, barkamol ruhda tarbiyalashdir. Ushbu maqolada yosh avlodni, jumladan talaba qizlarni oldilariga qo'ygan maqsadlariga turli holatlarda to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan nizolar-konfliktlar, ularni oldini olish uchun qaysi usul va tuzatishlardan foydalanish haqida so'z yuritilgan va qaysidir ma'noda maqsadga erishish ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: talaba qizlar, konflikt, o'quvchilar, ijtimoiy muhit, konfliktiv madaniyat.

Abstract. Today, it is no exaggeration to say that our main goal is to educate young people, who are the foundation of our future, in an all-round mature and well-rounded spirit. This article discusses the methods and corrections that can be used to prevent disputes and conflicts, which can be an obstacle to the goals set for the young generation, including teenagers, in various situations, and some methods are intended to achieve a certain goal.

Key words: adolescence, conflict, students, social environment, conflict culture.

Аннотация. Сегодня не будет преувеличением сказать, что нашей главной целью является воспитание молодых людей, которые являются основой нашего будущего, в всестороннем зрелом и гармоничном духе. В данной статье говорится о методах и коррекции, которые могут стать препятствием на пути к достижению целей, поставленных перед подростками, а также о том, как их предотвратить, в различных ситуациях, чтобы достичь определенной цели.

Ключевые слова: подростковый возраст, конфликт, учащиеся, социальная среда, конфликтная культура.

KIRISH

Konflikt (nizo) masalasini o'rgangan rossiyalik tadqiqotchilardan biri V.S. Merlin, konflikt (nizo) paydo bo'lishining majburiy sharti deb, kishining xolis baho bera olmasligi natijasida yuzaga kelgan, hal qilish muammo bo'lgan vaziyatdir, deb e'tirof etadi. (Merlin, 1970).

Vaziyatni sub'yektiv baholash – vaziyatning tashqi jihatlarini, o'zining hissiy kechinmalarini, nizoli tarzda idrok etish va talqin qilish, konflikt (nizo) paydo bo'lishining majburiy sharti sifatida qaraladi. Tashqi vaziyat har qancha ob'yektiv ixtiloflarni aks ettirsa ham, avtomatik ravishda nizoning rivojlanishiga olib kelmaydi. Nizoning kognitiv asosi, nizo yuzaga kelishining asosiy sharti bo'lib qoladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nizolarni yuzaga kelgan vaziyatning u yoki bu xususiyatiga qarata berilgan javob reaksiyasi sifatida baholash, M. Sherifning guruhlararo nizolar sohasi hamda M. Doichning interpersoanal nizolarni o'rganishiga oid eksperimental tadqiqotlari bilan bog'liqdir. M. Doichning harakatlari evaziga konflikt (nizo)ga, faqat intrapsixik generatsiyalovchi fenomen sifatida qarash kamayib bordi (N.V. Grishina).

M. Doich nazariyasining eng muhim nuqtasi "Ijtimoiy munosabatlar qonuni" sanalib, unga ko'ra ham-

korlik, idrok etilayotganlar tasavvuridagi pertsyapsiya va attityudlar, ya'ni o'zaro yordamga hozirlik, kommunikativ ochiqlik, o'zaro ishonch va do'stlik hamda umumiy qiziqishlar orqali o'tadi. Ijtimoiy munosabatlarning mazkur tipiga xos jarayonlar va effektlar, aynan shu tipga mansub shaxslarda ham kuzatilishi mumkin (Doich, 1985).

Xitoylik birinchi faylasuflardan biri bo'lgan Konfutsiy (miloddan avvalgi 551-479) alohida o'rin tutadi. Uning falsafiy, shu jumladan, konfliktologik g'oyalari boshqa Xitoy mutafakkirlari tomonidan ko'p asrlar davomida ishlab chiqilgan. Konfutsiyning ko'plab axloqiy ko'rsatmalarida ziddiyat muammosiga oid qarashlarni topamiz. Mana ulardan biri: "O'zingizga istamagan narsangizni boshqalarga qilmang, keyin davlatda va o'ildada ular sizga nisbatan adovatni his etmaydilar."

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mutafakkir nizolarning manbalarini damlarni "aslzodalar" (o'qimishli, savodli va odobli odamlar) va "oddiy" ("kichik odamlar")ga bo'linishida ko'rgan. Oddiy odamlarning ma'lumoti va odob-axloqining yetishmasligi odamlar o'rtasidagi munosabatlar normalarining buzilishiga, adolatning buzilishiga olib keladi. Qarama-qarshiliklar haqidagi qadimgi qarashlar falsafiy ta'limotga asoslangan edi. Qarama-qarshiliklarning to'qnashuvi va birligi, masalan, Geraklitning fikriga ko'ra (miloddan avvalgi 520-460-yillarda), rivojlanishning universal usulidir. Uning so'zlariga ko'ra, "aksincha, rozi bo'ladi va kelishmovchilikdan kelib chiqqan holda, eng chiroyli uyg'unlik paydo bo'ladi." Konflikt muammosiga oid qadimiy qarashlarni tahlil qilib, o'sha davrdagi ko'plab mutafakkirlarning turli xil to'qnashuvlar sabablarini aniqlabgina qolmay, balki ularni ijtimoiy hodisalar mazmuni bilan bog'lashiga e'tibor berish muhimdir. Ijtimoiy oqibatlarining shartlari. Masalan, Geraklitda quyidagilarni topamiz: "Urush hamma narsaning shohidir. U ba'zilarning boy bo'lishiga sabab bo'ldi - oddiy odamlar, ba'zilarni qullar qildi, boshqalarini – ozod."

O'rta asr mutafakkirlari qarashlarida ishlab chiqilgan konfliktologik g'oyalarining eng muhim xususiyati shundaki, ular, asosan, diniy mohiyatga ega edi. Ushbu tezisni tasdiqlash uchun Avrelius Avgustinning (milodiy 354-430-yillar) qarama-qarshi va ajralmas sohalarda bir vaqtning o'zida davom etib, insoniat va ilohiy tarixning birligi haqidagi fikrlariga murojaat qilish mumkin.

O'rta asrlarning yana bir taniqli mutafakkiri - Foma Akvinskiy (1225-1274) ning konfliktologik g'oyalari ko'p jihatdan Avgustin qarashlariga o'xshashdir. Ushbu qarashlarni uning falsafiy bilim va ilohiyot sho'hligi, dunyoviy va ma'naviy kuch, inson borligi, Xudo va boshqa ko'plab mavzulardagi nutqlarida topish mumkin.

Uyg'onish davri mutafakkirlarining ziddiyat muammosiga oid qarashlarining muhim xususiyati shundaki, ular qadimiy yunon falsafasining inson ongining buyukligi haqidagi g'oyasini yanada yuqori darajada rivojlanishi natijasida shakllangan. Uning atrofimizdagi dunyoni bilishda roli, inson muammolarini idrok etishni diniy ong kuchidan xalos qilish haqidagi fikrlari muhimdir.

Ushbu davrning taniqli mutafakkirlari - Nikolaus Kusanskiy (1401-1464), Nikolaus Kopernik (1473-1574), Jiordano Bruno (1548-1600), Nikolo Makiavelli (1469-1527) qarashlarini tahlil qilish muhimdir. Ularning aksariyati cherkov tomonidan qatag'onlarga uchraganligi sababli, u bilan keskin ziddiyatda bo'lgan. Shu bilan birga, ular insonning kuchiga, uning ongiga va uyg'unligiga, ijtimoiy ziddiyatlarni yengish qobiliyatiga ishongan. Zamonaviy mutafakkirlar va ma'rifatparvarlarning konfliktologik qarashlarini tahlil qilganda, o'sha davrning ijtimoiy madaniy sharoitlari va ijtimoiy tartibini tushunish muhimdir.

Avvalo, bu nafaqat kuchli iqtisodiy, balki Yevropa mamlakatlarida ham alohida madaniy yuksalish davri edi. Bularning barchasi atrofda, dunyodagi hodisalarni bilishga, shu jumladan, ziddiyatlarni o'rganishda tizimli yondashish uchun zarur shartlarni yaratdi. Ko'rib chiqilayotgan davrdagi mojaroga oid eng xarakterli qarashlar Frensis Bekon (1561-1626), Tomas Xobes (1588-1679), Jan-Jak Russo (1712-1778), Adam Smit (1723-1790) asarlarida mavjud edi.

Xususan, F.Bekon birinchilardan bo'lib mamlakat ichidagi ijtimoiy ziddiyatlarning sabablarini tahlil qilishda tizimli yondashuvni qo'llagan [37]. Ushbu ma'noda T.Xobesning jamiyatning tabiiy holati haqidagi "hamma hammaga qarshi urush" degan tushunchasi qiziq. XIX-asrning birinchi yarmi konfliktologik fikrlar rivojlanishining ushbu bosqichida klassik nemis falsafasi vakillari - Immanuel Kant (1724-1804), Georg Hegel (1770-1831), Lyudvig Feyerbah (1804-1872) va boshqalarning qarashlari alohida ahamiyatga ega.

XIX asrning birinchi yarmidagi taniqli mutafakkirlarning qarashlariga murojaat qilgan holda, ularning o'sha davrning eng keskin ijtimoiy muammolari haqidagi chuqur falsafiy mulohazalariga e'tibor qaratish lozim. Xususan, bu urush va tinchlik muammosi edi. Bu borada I.Kant ("Abadiy tinchlik to'g'risida"), G.Gegel ("Urush to'g'risida xalqlarni axloqiy tozalash vositasi sifatida") va boshqalarning g'oyalari qiziq.

Konfliktologik fikr evolyutsiyasining ko'rsatilgan davriga to'xtaladigan bo'lsak, konfliktologiyaning nis-

batan mustaqil nazariya sifatida shakllanishida alohida o'rin tutishini anglash kerak, bu quyidagi omillarga bog'liq.

Hozirga kelib, juda katta ziddiyat muammosi to'g'risida ma'lumot to'plandi. Bu o'tgan davrlarda taniqli mutafakkirlarning qarashlarida mavjud edi. Bu vaqt eng kuchli ijtimoiy qo'zg'alishlar - urushlar, iqtisodiy inqirozlar, ijtimoiy inqiloblar va boshqalar bilan ajralib turardi. Bularning barchasi chuqur ilmiy tahlilni, ijtimoiy muammolarni o'rganishda yangi nazariy yondashuvlarni talab qildi. Bu davrda ijtimoiy bilishning inson imkoniyatlarini tubdan o'zgartirgan bir qator yangi fanlar va tushunchalar paydo bo'ldi.

Hozirgi kunda nizolarni tadqiq etish psixologiyaning dinamik tarzda rivojlanib borayotgan sohalari sirasiga kiradi. So'nggi yillarda shaxs psixologiyasiga doir olib borilgan keng ko'lamdagi ilmiy ishlar va monografiyalar tahlili shuni ko'rsatadiki, shaxslararo nizolarni tadqiq etgan bir qator ilmiy ishlar, yo o'zaro nizo jarayonining aynan o'zini (intersub'yektiv yondashuv), yoki nizo ishtirokchilarining sub'yektiv kechinmalarini (sub'yektiv yondashuv) o'rganishga bag'ishlangan.

Shaxslararo, shu bilan bir qatorda o'spirinlar orasidagi nizolar va ularni bartaraf etish usullari muammosi O'zbekistondagi pedagoglar va psixologlarning ham diqqat markazida bo'lib kelmoqda. M. Davletshin, G. Shoumarov, V. Karimova, Sh. Baratov, N. Sog'inov, E. G'oziev, S. Axunjanova, X. Karimov, R. Samarov, A. Kodirova va boshqalarning ilmiy ishlari turli-tuman vaziyatlarda yuzaga kelgan shaxslararo nizolarning mintaqaviy va etnopsixologik xususiyatlariga, mamlakatimiz faylasuflari va sotsiologlarning tadqiqotlari (jumladan, R. Jumaev, A. Xolbekov, A. Begmatov, M. Bekmurodov va boshqalar) ishlab chiqarish sharoitida, hamda umuman ijtimoiy tizimda ro'y beradigan nizolarning tabiati va ularni hal etish yo'llariga bag'ishlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nizolar masalasiga yondashuvning zamonaviy tendentsiyalari diqqat-e'tiborni amaliy ishlarga qaratib, nazariy tadqiqotlardan ko'ra amaliy ishlanmalar salmog'ini oshirishni ko'zda tutadi.

Mamlakatimiz va xorijdagi ilmiy adabiyotlarda nizolarni tadqiq etishga bo'lgan bir qator yondashuvlar mavjud, lekin so'nggi yillarda mazkur ijtimoiy-psixologik yo'nalishning amaliy aspektiga – nizoli vaziyatlarda o'spirinlarning xulq-atvor xususiyatlarini tadqiq etishga bo'lgan qiziqish paydo bo'ldi (I.I. Ridanova, D.I. Feldshteyn, L.I. Vorobyeva, A.A. Ershova, Ye.I. Sumenko, D.P. Kaydalov).

Ko'pgina tadqiqot ishlarida o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish xususiyatlari, o'spirinlarning nizoli vaziyatni sub'yektiv idrok etishi, nizo asosida yotuvchi qarama-qarshiliklar orasida muayyan bir uzviylik borligi haqida ko'rsatib o'tilgan. O'spirinlik davri muammolariga tavsif berishda qo'llaniladigan "o'tish yoshining qiyinchiliklari" iborasi hammaga ma'lum. Levin o'spirinni ikki o't, orasida turgan, ya'ni bolalar dunyosidan chiqqan va hali kattalar dunyosiga yetib bormagan marginal odam deb hisoblaydi. Ushbu o'xshatishda o'spirinlik yoshining "o'tish davri" ekanligi va unga xos psixologik muammolar yaqqol ko'zga tashlanadi: endi u bola bo'lishni xohlamaydi, lekin shu bilan birga, atrofdagilar va o'zining nazdida katta odam bo'la olmaydi (N.V. Grishina).

Aynan shu o'spirin rivojlanishidagi asosiy qarama-qarshilik bo'lib, u shu davrda boshdan kechirilayotgan tipik qiyinchiliklar, avvalo, kattalar bilan munosabatlardagi muammolar, o'zidagi "katta xissi"ni tasdiqlashga qaratilgan deviants xulqqa olib keladi. Levinning fikricha, mazkur nizolar va ularning kechishi, ikkita guruh – kattalar va bolalar olami o'rtasidagi chegaraning keskinligiga bog'liq bo'ladi. Nima bo'lganda ham, emancipatsiya, ya'ni ota-onadan yiroqlashish va o'z tengdoshlari guruhiga intilish xissi, o'spirin xulqining eng asosiy xususiyatlaridan biriga aylanadi.

Bu yoshdagi nizolar, o'spirinlarning ular uchun yangi bo'lgan o'zaro birgalikdagi harakat shakllarini, jadallik bilan, ba'zan noadekvat tarzda egallab borishining tabiiy oqibati bo'lishi mumkin (N.V. Grishina).

Maktab muhitidagi nizoli vaziyatlar, dastavval ishtirokchilarning ma'lum bir sababga ko'ra bir-biriga qarshi pozitsiyada turishi, maqsad va unga erishish vositalari qarama-qarshiligi, qiziqishlar, istak-xohishlar va moyilliklarning o'zaro mos kelmasligi tufayli yuzaga keladi. Har bir nizoda sub'yekt va ob'yektning farqlash mumkin. Ma'lumki, shaxs sifatida kamol topishning manbai ichki va tashqi qarama-qarishlarni yengib o'tish hisoblanadi, shu bilan birga tashqi qarama-qarishlarning ichkiga ko'chib o'tish xususiyati mavjud bo'lib, bu psixologik diskofort (noxushlik) va charchoqni paydo qiladi.

Shu sababli o'spirinlik yoshidagi o'quvchilar bilan ishlayotgan pedagog, o'z rahbarligini o'quvchilarning o'zaro munosabatlaridagi ichki qarama-qarishlarni hal etishga yo'naltirishi muhimdir. Bu esa ularning emosional holatini doimo tushunishni talab etadi.

Psixoanalitik yondashuv - uning asoschisi bo'lib avstriyalik ruhshunos olim Zigmund Freyd hisobla-

nadi (1856-1939 yy), u birinchi bo'lib, inson nizokorligining birinchi kontseptsiyasini yaratadi.

Amerikalik ruhshunoslar K. Xorni, E. Fromm va G. Sallivenlar konflikt tabiatini tushunishni kengaytir-dilar va unga ijtimoiy kontekstni (tugallangan fikr) kiritishga harakat qilib ko'rishdi.

K. Xorni bo'yicha (1885-1952 yy) individ va uning atrofdagilari o'rtasidagi nizoning asosiy sababi - yaqin odamlarning - birinchi navbat ota-onasi tomonidan hayrixohlikning yo'qligini hisoblagan.

Amerikalik ruhshunos olim U. Mak-Dugall (1871-1938 yy), fikriga ko'ra esa jamiyatda nizolardan qochib qutulib bo'lmaydi, chunki insonlarga jamoaviylik, qo'rquv va o'zini-o'zi tasdiqlash kabi ijtimoiy instinktlar mansub bo'lib, ular nasldan-naslga o'tadi, shuning uchun odamlar doimo nizo qilishadi.

Bixevioristik-xulq-atvor yondashuvi bo'yicha yondashuv - ochadi Amerikalik psixolog Arnold Base fikricha nizolar va mojarolar sababini insonning biologiyasidan emas, balki uning ijtimoiy atrofida deydi. Chunki shaxsning atrofidagi ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siri natijasida undagi ma'lum sifatlar ham o'zga-radi.

Sotsiometrik yondashuv ijtimoiy psixolog Ya. Moreno (1892-1974 yy), tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, uning fikricha shaxslararo nizolar insonlarning emosional munosabatlari holatidan aniqlanadi: sim-patiya yoki antipatiya. Uning xulosa qilishicha barcha konfliktlar: shaxslararo yoki halqalararo mojarolarni hal qilishda insonlarni emosional afzalligini hisobga olgan holda o'zgartirish yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tashkiliy tizim nazariyasi bo'yicha yondashuvni davom ettiradigan bo'lsak, R. Bleyk, D. Muton va K. Tomaslarning conflict management (konfliktni boshqarish) bo'yicha ishlab chiqqan dasturi, konfliktni bosh-qarishda turli yondashuvlarni tizimli tarzda tushunishga yordam beradi. Ularning tadqiqotlari, shuningdek, insonlarning konfliktli vaziyatlarda qanday qarorlar qabul qilishini va qanday strategiyalarni tanlashlarini o'rganadi. Har bir strategiya (raqobat, hamkorlik, kompromiss, moslashish va o'zini chetga olib qochish) o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega bo'lib, ularning tanlovi vaziyatga va individning shaxsiy xususi-yatlariga bog'liq.

Georg Zimmelning konfliktlarga oid fikriga qaytadigan bo'lsak, uning ta'kidlashicha, konfliktlar jami-yatning rivojlanishi uchun zarur bo'lib, ular ijtimoiy munosabatlarning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida xizmat qiladi. Zimmelning nuqtai nazariga ko'ra, konfliktlar, nafaqat jamiyatdagi ijtimoiy tizimni saqlashga, balki yangi g'oyalar va qarorlarni shakllantirishga ham yordam beradi. Ularning mavjudligi jamiyatda yangi muvozanatni yaratishga olib keladi va rivojlanish uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni rag'batlantiradi.

Shunday qilib, konfliktni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari nafaqat uning salbiy tomonlarini bartaraf etishga, balki ijtimoiy tizimning rivojlanishiga hissa qo'shishga ham qaratilgan. Konfliktlarning boshqarilishi orqali jamiyatda o'zgarishlar va yangiliklar paydo bo'lishi, va bu o'z navbatida insonlar o'rtasi-dagi munosabatlarni kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi" O'RQ-637-son Qonuni. 2020 yil 23 sentabr. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi // Oliy ta'lim me'yoriy hujjatlari // Akademik S.S. G'ulomov tahriri ostida. – T.: "Sharq", 2001. – B.18-52.
3. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды [Текст] // Б.Г. Ананьев. – М.: Наука, 2012. – 45 с
4. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем [Текст] // П.К. Анохин. – М.: Медицина, 2004. – 446 с.
5. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы [Текст] // П.К. Анохин. – М.: Наука, 2004. – 398-399 с.
6. Антилогова Л.Х. Психологические механизмы развития нравственного сознания личности. Монография [Текст] // Л.Х. Антилогова. – Омск: ОмГПУ, 2009. –184 с.
7. Ансиферова Л.Х. Психологии личности как развивающейся системы [Текст] // Л.Х. Ансиферова. Психология формирования и развития личности. – М.: МГУ, 2000. – С.3-18.
8. Аристотель. О душе. Собр. соч. Б 4 -х т, т, [Текст] // Аристотель - М.: АН СССР. Ин-т философии. Философское наследие, 2002. – Т.1. – 550 с.
9. Арличев А.Х. Саморегуляция, деятельность, сознание [Текст] // А.Н. Арличев. – СПб., 2005. – С.16-20.

10. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. – М.: Экономика, 2006. – 191 с.
11. Асмоковес Э.С. Психотехники развития эмоциональной гибкости учителя [Текст] // Журнал прикладной психологии. – 2001. – № 6. – С.60-68.
12. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. – М.: Смысл, 2001.
13. Baratov Sh.R. O'zbekistonda psixologik xizmat tashkil etishning ijtimoiy-psixologik va ilmiy-amaliy asoslari: Psix. fan. dok. ... dis. - T., 1997. – 104 б.
14. Баротов Ш.Р и др. Психологическая служба образования: от теории к практике. (Учебно - методическое пособие). – Бухара: Дурдона, 2017. – 172 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.